

**TIZIMLASHGAN UARM ROBOTLARNI BOSHQARISHDA
KONSTRUKTIV YECHIMLARNI TAHLIL ETISH**

Jalilov Mashxurbek Islomidin o'g'li

Stajyor-o'qituvchi, Andijon Mashinasozlik instituti

Valiyev Durbek Xayotbek o'g'li, Odilov Xusnidin

Talaba, Andijon Mashinasozlik instituti

Anotatsiya:

Maqola uArm Swift Pro robot qo'lni boshqaruv tizimini o'rganish, takomillashtirish. Robot qo'lni holatini nazorat qilish bu holatda edi Nikolas tomonidan ishlab chiqilgan avtomatlashtirish laboratoriyasi.

Аннотация:

В статье исследуется и совершенствуется система управления роботом-манипулятором uArm Swift Pro. Управление положением манипулятора робота было в данном случае лабораторией автоматизации, разработанной Николя.

Abstract:

The article studies and improves the uArm Swift Pro robotic arm control system. Controlling the position of the robot arm was in this case automation laboratory developed by Nicolas.

Kalit so'zlar:

Robototexnika, to'g'ridan-to'g'ri kinematika, teskari kinematika, robot boshqaruvi, HIL simulyatsiyasi

Kirish

Robotni va umuman, har qanday murakkab uskunani samarali boshqarishni loyihalash bir qator vazifalarni o'z ichiga oladi: modelni nazariy ishlab chiqish, uni hal qilish, simulyatsiya qilish va tegishli apparat yordamida tavsiya etilgan boshqarish algoritmlarida ishlatish. Boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish, ularning ishlashini tekshirish, shuningdek, o'qitish maqsadlarida boshqaruv tizimlari foydalanuvchilarga

qulay va ochiq bo'lishi kerak. Odatda, sanoat robotlarida bu xususiyatni bo'lmaydi. Buni elektr drayverlarni boshqarish sohasida yaxshi ma'lum bo'lgan o'zgartirilgan Hardware-In-Loop (HIL) simulyatori yordamida bartaraf etish mumkin. Elektr drayverlarning HIL simulyatsiyasining har xil turlarida tahlil qilingan. Robototexnika sohasida HIL simulyatsiyasi ham qo'llaniladi. 2002-yilda mualliflar real vaqt rejimida simulyatsiya qilish uchun HIL tizimiga masofadan kirish orqali 2 DOF bilan robotlarni boshqarish tizimini muvaffaqiyatli hal qilishning navbatdagi talabi boshqaruv algoritmlarini oson qo'llash va foydalanuvchi uchun qulay modifikatsiya qilish bilan bog'liq. Mualliflari MATLAB/Simulink dasturi asosida HIL simulyatori uchun algoritmlarni ishlab chiqishni taqdim etadilar. Robotning modullari o'rtasidagi aloqa uchun mualliflar markaziy kompyuter bilan taqsimlangan boshqaruv tizimidan va modullar bilan CAN (Controller Area Network) shinasi orqali aloqa qiladi. Robotning ishchi organi harakatini boshqarish algoritmlarini loyihalash teskari kinematik tuzilmani tavsiflovchi matematik modelni bilishga asoslangan. Bu robot tizimlarining har bir ishlab chiqaruvchisi oldida turgan standart vazifadir. To'g'ridan-to'g'ri va teskari kinematikaning matematik modeli ko'pincha analitik yechim mavjud bo'lmagan chiziqli algebraik tenglamalar tizimini taqdimi.

Asosiy qism

Siz uy laboratoriyangizni haqiqiy robot qo'li - uArm Swift bilan jihozlashingiz mumkin. Va agar siz biroz ko'proq pul sarflasangiz, yanada aniqroq mahsulotga ega bo'lasiz - uArm Swift Pro. Funkionallik unchalik yomon emas. Yaxshi o'quv qo'llanma, sanoat robotlari tamoyillarini namoyish qilish uchun asos yoki uyda kichik

ishlab chiqarish uchun asos Birinchi model - uArm Swift. Uning asosiy parametrlari og'irligi 500 grammgacha bo'lgan foydali yuk bilan ishlashdir. O'rnatilgan bluetoothni qo'llab-quvvatlash. Takrorlanuvchanlik - bu manipulyatorning o'sha nuqtaga qayta-qayta qaytish qobiliyati bo'lib, u robotga mashg'ulot paytida beriladi. Sanoat robotlari uchun takrorlanuvchanlik hatto aniqlikdan ham muhimroqdir. Hatto qimmatbaho modellar, masalan, purkagich bilan bo'yash uchun mo'ljallangan bo'lsa, +/- 3 mm aniqlikka ega bo'lishi mumkin. Agar yuqori aniqlik kerak bo'lsa, qimmatroq UArm Swift Pro modelini tanlang, u 0,2 mm takroriylikni ta'minlaydi - har xil ilovalar uchun yomon emas. Model step motorlar bilan jihozlangan. Ushbu modelda, masalan, lazerli o'yma bilan ishlov berish mumkin, bu lazer manipulyatorining yetarli joylashuv aniqligini talab qiladi. Qurilmalar ochiq kodli dasturiy ta'minot bilan jihozlangan bo'lib, ular bir nechta standart ilovalarni taqdim etadi. Misol uchun, "yuzni kuzatib borish" rejimi mavjud bo'lib, stolingizda qanday pozitsiyani egallashingizdan qat'i nazar, ventilyatorli qo'l yuzingizga toza havo oqimini yuboradi. Manipulyatorlar uchun modullar to'plami, shu jumladan raqamli kamerali modul chiqariladi, bu o'z loyihalaringizni yaratishni tezlashtiradi va soddalashtiradi. Siz manipulyatorni boshqarishingiz uchun kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan uArm Studio dasturidan foydalanishingiz mumkin. Bu dastur orqali dasturlashni bilmaydigan foydalanuvchi osongina uni "blok" dasturlash orqali boshqarishi mumkin. Blockly-ga asoslangan o'rnatilgan GUI mavjud. Operatorning harakatlari bilan robot qo'lni kontaktsiz mashq qilish kabi variant juda tasirli ko'rinadi. Bu rejimda operator zarur harakatlarni qo'li bilan bajaradi, ularni robotga ko'rsatadi, manipulyator esa harakatlarni takrorlaydi. Robot kompyuterga ulanmasdan, inson o'rganish rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Robotning qo'lini o'z qo'li bilan harakatlantirish orqali "harakatlarni ko'rsatish" kifoya qiladi va u kerakli harakatlarni takrorlashga tayyor bo'ladi. Robotga shakarni stakanda qanday aralashtirishni ko'rsating va u sizning harakatingizni takrorlashga tayyor bo'ladi. Boshqa bir boshqaruv rejimi - bu manipulyatorni smartfondan, shuningdek, grafik rejimda boshqarish. Robotlar o'rnatilgan kompyuter ko'rish tizimi bilan jihozlangan (buning uchun manipulyatorni kompyuterga ulash kerak). Yangiliklar siz bilishingiz mumkin bo'lgan avvalgi - uArm Metaldan farq qiladi. Avvalo, erkinlik

darajalari soni oshdi - 4 tagacha, robotning radiusi oshdi. Quvvat tugmasi, oflayn o'rganish rejimi va ishchi qurilmani almashtirish soddalashtirildi (robot uchun ishchi qurilmalar uchun uchta variant mavjud - universal qisqich, metall ushlagich va vakuumli ushlagich). Yangiliklar bilan taqqoslaganda, PRO modeli yanada rivojlangan vites qutisidan foydalanadi, bu esa harakatlarning aniqligini oshiradi. Robototexnika va dasturlash bo'yicha bilimingiz qanchalik chuqur bo'lishidan qat'i nazar, siz manipulyatoridan foydalanishning o'ziga xos usulini topasiz va uni o'rgatishingiz mumkin. Shu sababli, uArm modellarini "mening birinchi robot manipulyatorim" g'oyasini amalga oshirish uchun yaxshi variant deb hisoblash mumkin.

Robotik qo'llar zavod qavatlaridan ofis va uylarga ko'chib o'tmoqda va nogironlarga ovqatlanish va boshqa uy ishlarida yordam berish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Maxsus muammo - bunday yordamchilarning narxi, ular har doim ham ishqibozlar va biror narsa qilishni sevuvchilarni qiziqalmasligi mumkin. Ammo yaqinda Ufactory arzon narxlardagi uArm Swift va Swift Pro maishiy manipulyatorlarining yangi versiyalarini taqdim etdi, ular turli vazifalarni bajarish uchun dasturlashtirilgan bo'lib, kofe aralashtiriladi. 2014 yilda Simone Yerts o'z tajribalarida foydalanishni yaxshi ko'rgan birinchi uArمنى chiqarganidan so'ng, Ufactory kichikroq, ishonchli va ko'p qirrali bo'lgan yana bir modelni chiqarishga tayyorlanmoqda. Ikkala model ham to'rtta erkinlik darajasiga ega va 500 g gacha bo'lgan yuklarni ko'tarishi mumkin, bazadan 5 dan 32 sm gacha bo'lgan masofada harakatlanadi. Narsalarni yig'ish va harakatlantirish robotning o'ziga xos xususiyatidir. Buning uchun uning so'rg'ichlari, tutqichlari yoki "universal ushlagichi" mavjud. Seed

Grove deb nomlangan modulli plaginga elektromagnit, rangli yorug'lik, mini fan, shuningdek, harakat, rang, harorat va namlik sensorlari kabi bir nechta boshqa vositalar qo'shiladi. Ochiq manbali Arduino tomonidan quvvatlangan Ufactory - bu o'z-o'zidan bajariladigan robot bo'lib, u Blockly vizual dasturlash tilidan foydalanib o'z dastur va vazifalaringizni yaratishga imkon beradi. Boshqarish buyruqlari USB va Bluetooth 4.0 interfeyslari orqali uzatilishi mumkin. Manipulyatorni bevosita kompyuter klaviaturasi va sichqonchasi yordamida yoki uArm Play smartfon ilovasi orqali boshqarish mumkin. O'rganish bosqichida robotning qo'lini jismoniy harakatga keltirish orqali harakat dasturini yaratish imkonini beruvchi qo'lda o'rganish rejimi mavjud. Biroz kattaroq Swift Pro 0,2 mm gacha aniqlik bilan yuqori aniqlik va takrorlanuvchanlikka ega bo'lib, rasm, 3D bosib chiqarish va lazerli o'yma kabi ishlarni bajarishga imkon beradi. OpenMV kamerasi yordamida u yuzlar, ranglar va markerlarni tanib, kuzatishi va ularga javob berishi mumkin, bu manipulyatorga shaxmat o'yinida o'zini sinab ko'rish yoki ma'lum bir shaxsga mehrini ko'rsatish imkonini beradi. Odatda, bunday uskunalar kosmik narxlarda taklif etiladi. Shunday qilib, xuddi shunday imkoniyatlarga ega Dobot M1 hamyoningizni 1600 dollarga tozalaydi. Rethink Robotics kompaniyasidan Sawyer kabi robotlarning yanada ilg'or versiyalari allaqachon 30 000 dollarga baholangan. Vaqti-vaqti bilan nonushta qiladigan yoki ish joyini chiroq bilan dinamik ravishda yoritadigan qurilmaga pul sarflash mantiqsiz ko'rinadi. Ammo Ufactory bunday texnologiyalarni yanada qulayroq qilishga intilmoqda. Biz hozirda Indiegogo orqali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun mablag' yig'ish jarayonidamiz. Kompaniya sotuvga chiqarilgandan so'ng darhol sotiladigan asosiy model uchun bor-yo'g'i 209 dollar so'ramoqda, bu esa kutilgan 426 dollarlik chakana narxdan 51% tejashni anglatadi. Swift Pro narxi 626 dollar, oldindan buyurtma qilish esa 339 dollarni tashkil qiladi. Agar hammasi rejadagidek ketsa, uArm robotlari may oyida mijozlarga yetib borishi mumkin. Xususiyatlari: Balandligi: 300 mm. Ish maydoni (to'liq cho'zilgan qo'l bilan): tayanch atrofida 140 mm dan 300 mm gacha Qo'l uzunligida maksimal yuk ko'tarish qobiliyati: 200 g Iste'mol qilinadigan oqim, ko'p emas: 6A. Biz manipulyatorni yig'ishning shunday ketma-ketligini ta'minlashga katta e'tibor qaratdik, unda barcha detallarni burama qilish juda qulay. Bazadagi kuchli servo

tugunlar uchun buni qilish ayniqsa qiyin edi. Barcha kuchli servolar bazada joylashgan. Ya'ni, "pastki" servolar "yuqori" ni olib yurmaydi. Parallel menteşalar asbobni har doim yerga parallel yoki perpendikulyar ushlab turadi. Manipulyatorning holatini 90 darajaga o'zgartirish mumkin. Loyihaning ochiqligi. Har kim o'z asboblarni yasashi mumkin. Masalan, so'rg'ich yoki qalam tutqich. Arduino mos keluvchi tayyor dasturiy ta'minot. To'g'ri yig'ilgan qo'lni sichqoncha bilan boshqarish mumkin va kod misollaridan foydalanib, siz o'zingizning harakat algoritmlarini yaratishingiz mumkin. Loyiha manba fayllari. Barcha chizmalar Nanocad 5 da tayyorlangan va DWG formatida joylashtirilgan. Siz ularni oddiygina olib, Plexiglasni kesadigan kompaniyaga berishingiz mumkin. E'tibor bering, qalinligi 3 va 5 mm bo'lgan qismlar mavjud. Manipulyatorning 3D modeli Manipulyatorning 3D modeli Barcha loyiha fayllarini quyidagi havolalardan yuklab olishingiz mumkin. Plexiglas 3 mm qalinlikdagi kesish uchun fayl 5 mm qalinlikdagi pleksiglasni kesish uchun fayl SketchUp-da 3D model Aksessuarlar to'liq ro'yxati Servolarni Arduinoga ulash uchun, Sichqoncha yordamida manipulyatorni boshqarish uchun eskiz Sichqonchani boshqarish uchun terminal dasturi, Potansiyometrlar yordamida manipulyatorni boshqarish uchun eskiz Manipulyatorning demo rejimi bilan eskiz Manipulyatorning xususiyatlari UArm paydo bo'lishidan oldin, ushbu sinfning ish stoli manipulyatorlari juda zerikarli ko'rinardi. Ularda umuman elektronika yo'q edi, yoki ular rezistorlar bilan qandaydir boshqaruvga ega edi yoki o'zlarining shaxsiy dasturiy ta'minotiga ega edilar. Ikkinchidan, ular odatda parallel menteşalar tizimiga ega emas edilar va ish paytida tutqichning o'zi o'z o'rnini o'zgartirdi. Agar biz manipulyatorimning barcha afzalliklarini to'plasak, biz juda uzun ro'yxatni olamiz: Manipulyator tagida kuchli va og'ir dvigatellarni joylashtirishga, shuningdek tutqichni poydevorga parallel yoki perpendikulyar ushlab turishga imkon beruvchi novdalar tizimi Pleksiglasdan sotib olish yoki kesish oson bo'lgan oddiy komponentlar to'plami Manipulyatorning deyarli barcha tugunlarida rulmanlar Oson yig'ish. Bu haqiqatan ham qiyin vazifa bo'lib chiqdi. Baza yig'ish jarayoni haqida o'ylash ayniqsa qiyin edi Tutqich holatini 90 darajaga o'zgartirish mumkin Ochiq manba va hujjatlar. Hammasi mavjud formatlarda tayyorlanadi. Men 3D modellar, kesish fayllari, materiallar ro'yxati, elektronika va

dasturiy ta'minot uchun yuklab olish havolalarini beraman Arduino bilan mos keladi. Arduining ko'plab muxoliflari bor, lekin men bu auditoriyani kengaytirish imkoniyati deb o'ylayman. Professionallar o'z dasturlarini C-da yozishlari mumkin - bu Atmel-dan oddiy kontroller! Mexanika Yig'ish uchun 5 mm pleksiglasdan qismlarni kesish kerak va 3 mm. Bazani yig'ish jarayoni nuqtai nazaridan o'ylash ayniqsa qiyin edi, lekin men uArm muhandislariga qaradim. Tebranadigan stullar diametri 6 mm bo'lgan pin ustiga o'tiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, mening tirsagimning surish kuchi U shaklidagi ushlagichga, uFactory uchun esa L shaklidagi ushlagichga tayanadi. Farq nima ekanligini tushuntirish qiyin, lekin men yaxshiroq qildim deb o'ylayman. Qo'lga olish alohida yig'iladi. U o'z o'qi atrofida aylanishi mumkin. Panjaning o'zi to'g'ridan-to'g'ri motor miliga o'tiradi. Elektronika Qo'lning ishlashi uchun sizga beshta servoni Arduinoga ulash va ularni yaxshi manbadan quvvatlantirish kifoya. uArm qandaydir qayta aloqa dvigatellariga ega. Men tutqichni boshqarish uchun uchta oddiy MG995 motorini va ikkita kichik metall tishli dvigatelni etkazib berdim. Bu erda mening hikoyam oldingi loyihalar bilan chambarchas bog'liq. Bir muncha vaqtdan beri men Arduino dasturlashni o'rgatishni boshladim va hatto bu maqsadda o'z Arduino mos taxtamni tayyorladim. Boshqa tomondan, bir marta men taxtalarni arzon qilish imkoniyatiga ega bo'ldim (bu haqda men ham yozganman). Oxir oqibat, men manipulyatorni boshqarish uchun o'zimning Arduino mos keladigan platamdan va maxsus qalqondan foydalanganim bilan yakunlandi. Bu qalqon aslida juda oddiy. Unda to'rtta o'zgaruvchan rezistor, ikkita tugma, beshta servo ulagich va quvvat ulagichi mavjud. Bu nosozliklarni tuzatish nuqtai nazaridan juda qulay. Siz sinov eskizini yuklashingiz va boshqarish uchun qandaydir makro yoki shunga o'xshash narsalarni yozishingiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 [Vol. 3 No. 5 \(2022\): Science and Education](#)
2. URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

3. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. *Involta Scientific Journal*, 1(6), 3–9.
4. URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>
5. DOI - [10.5281/zenodo.6519792](https://doi.org/10.5281/zenodo.6519792)
6. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM
7. SMALL DIRTY // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 3(96).
8. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>
9. DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196
10. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 5(86).
11. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>
12. DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810
13. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 6(87).
14. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>
15. DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836
16. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 7(88).
17. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>
18. DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076
19. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLUSTER SYSTEM // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 11(92).
20. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>
21. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021

22. URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>

23. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODODOLOGY OF TEACHING THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM "KOMPAS-3D"", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

24. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>

25. *Marasulov Islombek Ravsjanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,*

26. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>

27. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "QUALITY IN MODERN MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

28. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

29. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS.

30. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 824–828.

31. URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>